

CERCETĂRI PRIVIND INTENSIFICAREA DURABILĂ A TEHNOLOGIILOR DE CREȘTERE A PEȘTELOR DE CONSUM, ÎN VEDEREA UTILIZĂRII COMPLEXE A BIORESURSELOR ACVATICE

COSTACHE MIOARA¹, MARICA NINO¹, COSTACHE MIHAIL¹ RADU DANIELA¹,
RADU SILVIA¹, DOBROTĂ NICOLETA¹, DOBROTĂ GHEORGHE¹

¹STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURĂ NUCET,
Adresa: Strada Principală, nr. 549, cod poștal: 137335 Dâmbovița Tel/Fax: +40245267003

E-mail: scp_nucet@yahoo.com Web page: www.statiuneapiscicolanucet.ro

Rezumat

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură, Nucet (S.C.D.P. Nucet), propune pentru piscicultură două sisteme combinate de creștere a peștilor. Concret, tehnologiile de creștere a peștilor de consum, prin utilizarea complexă a bioresurselor acvatice au în vedere amplasarea unor module de creștere intensivă de tipul vivierelor flotante (volum total /modul 576 mc) sau baterie de țarcuri (suprafață totală /modul 2000 m²) pe suprafața bazinelor piscicole, care să permită obținerea unor cantități suplimentare de pește pe aceeași unitate de suprafață și creșterea unor specii valoroase (somon, crap, sturion, etc), în condițiile exploataării eficiente a bioresurselor acvatice. În funcție de vârsta și specia materialului piscicol au fost utilizate diferite sortimente de furaje (22 - 50 % proteină), cu o rata de conversie (FCR) cuprinsă în intervalul: 1,5-2,5 kg furaje/kg spor.

Modulele combinate (țarcuri/viviere flotabile) reprezintă un pilot demonstrativ pentru acvacultura multitrofică integrată. Pentru vivierele flotabile se obține o producție intensivă de până la 10 kg/mc, din specii valoroase (crap și sturioni), iar în cazul modulului combinat baterie de țarcuri se obține o producție de până la 2,8 kg/mp (crap și somn), producții care se adaugă la cea a bazinului gazdă (cca. 2500 kg/ha) în care sunt amplasate cele două module de creștere experimentală.

Cuvinte cheie: heleșteu, sistem combinat, policultură, viviere flotabile, țarcuri.

Summary

The Fish Culture Research and Development Station Nucet (S.C.D.P. Nucet), proposes for fish farming two combined fish farming systems. Specifically, technologies for growing consumer fish, through the complex use of aquatic bioresources, consider the placement of intensive growth modules such as floating cages (total volume / module 576 m³) or battery of net pens (total area / module 2000 m²) on the surface of ponds, which allow obtaining additional quantities of fish on the same unit of area and raising valuable species (catfish, carp, sturgeon, etc.), under the conditions of efficient exploitation of aquatic bioresources. Depending on the age and species of the stocked fish, different types of feed were used (22 - 50% protein), with a conversion rate (FCR) in the range: 1.5-2.5 kg of feed given / kg fish weight gain.

The combined modules (net pens/floating cages) represent a demonstration pilot for integrated multitrophic aquaculture. For the floating cages, an intensive production of up to 10 kg/m³ is obtained, from valuable species (carp and sturgeon), and in the case of the combined net pens battery module, a production of up to 2.8 kg/m² (carp and catfish) is obtained, productions

that are added to that of the host basin (approx. 2500 kg/ha) in which the two experimental growth modules are located.

Key words: pond, combined system, polyculture, floating cages, net pens.

INTRODUCERE

În contextul global actual, în care cererea pentru produse de origine acvatică crește exponențial, iar resursele naturale devin din ce în ce mai amenințate, intensificarea durabilă a tehnologiilor de creștere a peștilor de consum apare ca o soluție esențială. Acvacultura, fiind o alternativă viabilă pentru satisfacerea acestei cereri, trebuie implementată într-un mod care să minimizeze impactul negativ asupra mediului și să sprijine utilizarea eficientă a bioresurselor acvatice.

România dispune de un potențial piscicol important reprezentat de lacuri de acumulare (naturale sau artificiale), heleștee, iazuri, râuri mari, canale de irigații de mare capacitate. În acest moment, exploatarea lor se realizează în sisteme de tip extensiv și semiintensiv, producțiile fiind variabile, în funcție de productivitatea naturală a bazinelor respective, de cele mai multe ori, nivelul producției fiind modest.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură, Nucet (S.C.D.P. Nucet), propune pentru piscicultură doua sisteme de creștere a peștilor, combinat intensiv-extensiv. Concret, tehnologiile de creștere pentru exploatarea complexă a bazinelor acvatice din fermele piscicole au în vedere amplasarea unor module de creștere intensivă (de tipul vivierelor flotante, țarcurilor) pe suprafața bazinului piscicol, care să permită obținerea unor cantități suplimentare de pește pe aceeași unitate de suprafață și creșterea unor specii valoroase (somn, crap, sturion, etc), în condițiile exploatarei eficiente a bioresurselor acvatice.

Principiul metodei se bazează pe legătura dintre sistemele de producție intensive și extensive din acvacultură și pe creșterea unor specii de pești care ocupă nișe diferite din lanțul trofic, într-un sistem unic integrat, astfel încât să se realizeze valorificarea complexă a bioresurselor acvatice, reciclarea nutrienților și reducerea efectelor asupra mediului de creștere.

Sistemul combinat propus, urmărește mărirea capacității de producție, diversificarea speciilor crescute, reciclarea nutrienților în cadrul sistemului de producție, concomitent cu testarea limitelor sistemului de creștere intensivă, fără intervenții tehnologice suplimentare. Cantitățile de dejecții eliminate în mediul acvatic de sistemul intensiv conțin substanțe nutritive diverse, compuși organici și anorganici (amoniu, fosfor dizolvat, carbon organic) și materie organică (Piedrahita, 2003, Sugiura et al., 2006), dar și o fracțiune relativ mare de hrană rămasă nedigerată care este eliminată în mediu (Amirkolaie, 2005). Toate acestea, pot constitui hrană și nutrienți, care, dacă nu sunt în exces, reprezintă suport pentru hrana naturală, consumată de întreaga populație piscicolă.

MATERIAL ȘI METODĂ

Tehnologia prevede două modele pentru exploatarea complexă a bazinelor acvatice din fermele piscicole, după cum urmează:

1. Creșterea în sistem combinat prin realizarea și amplasarea în bazine piscicole (iaz, heleșteu) a unor module intensive de tipul spațiilor protejate (baterie de țarcuri), speciile de pești pentru creșterea în sistem intensiv sunt crapul (*Cyprinus carpio*) și somnul (*Silurus glanis*), model adaptat bazinelor piscicole cu adâncimea apei de 1,5 - 2,0 m;

a). *Caracteristici principale*

- tehnologia de creștere a crapului (*Cyprinus carpio*) și a somnului (*Silurus glanis*) în țarcuri (Fig.1- Bateria de țarcuri din incinta S.C.D.P. Nucet, amplasată în heleșteu) amplasate în bazine tip heleșteu, iaz sau lac de acumulare (unde există posibilitatea menținerii unui nivel constant al apei), oferă posibilitatea creșterii celor două specii în regim intensiv, cu administrare de furaje granulate și poate conduce la obținerea de material biologic de populare de calitate superioară sau a peștelui destinat pieței;

- realizarea spațiilor de creștere (țarcurile) nu presupune costuri ridicate, acestea fiind o incinta închisă cu plasă de sârmă zincată cu ochiul de 10 mm, fixată pe piloni de pin cu grosimea de 15-20 cm, consolidați în partea superioară cu dulapi de brad cu lățimea de 10 cm și grosimea de 5 cm.

- suprafața bateriei de țarcuri nu trebuie să reprezinte mai mult de 10% din suprafața totală a bazinului acvatic în care sunt amplasate;

Caracteristicile instalației de creștere fiind următoarele:

- baterie de țarcuri cu suprafața de 2.000 m²
- suprafața unui țarc - 200 m²;
- înălțimea țarcului - 2 m
- lungime țarc - 20 m ;
- lățime țarc - 10m;
- adâncimea medie a apei în țarcuri -1,6 m (minim 1,2 - maxim 2 m);

Figura 1. Bateria de țarcuri din incinta S.C.D.P. Nucet, amplasată în heleșteu

b). formulă de populare

- pentru un țarc cu suprafața de 200 m² și o adâncime minimă a apei de 1,2 m, formula de populare (monocultură) este:

- crap (*C. carpio*) C₁: 400 ex/țarc;
- somn (*Silurus glanis*) S₂: 300 ex/țarc.

c). greutatea medie a materialului biologic la populare:

- crap (*C. carpio*) C₁: 150 g/ex;
- somn (*Silurus glanis*) S₂: 700 g/ex.

d). Furajarea materialului piscicol

- furajarea crapului din bateria de țarcuri s-a făcut cu furajul Fish Feed Carp 32/2, 32/6, 32/8, 32/10 E Floating, produs de Furajny Hraný Ltd Lovech. (Tabel nr.1- Compoziția chimică a furajului Fish Feed Carp 32/2, 32/6, 32/8, 32/10 E Floating);

Tabel nr.1 Compoziția chimică a furajului Fish Feed Carp 32/2, 32/6, 32/8, 32/10 E Floating

Componente	Valori
Proteină	32%
Lipide	10%
Fibre crude	2,9%
Calciu	1,4%
Fosfor	1,8%
Umiditate	10,0%
Vitamina A (E672)	10.000 UI/kg
Vitamina D ₃ (E672)	2.000 UI/kg
Vitamina E	200 mg/kg
Vitamina C	250 mg/kg

- furajarea somnului din bateria de țarcuri s-a făcut cu furajul granulat *Aller 45 - 15*, cu dimensiunea granulelor de 7,2 mm. (Tabel nr.2 -Structura pe componente nutritive a furajului granulat *Aller 45 – 15*);

Tabel nr.2 Structura pe componente nutritive a furajului granulat *Aller 45 – 15**

Componente	Valori
Proteină	45%
Lipide	15%
Cenușă	7%
Celuloză	2,5%
Hidrați de carbon	29,5%
Vitamina A	2.500 UI/kg
Vitamina D ₃	500 UI/kg
Vitamina E	150 mg/kg
Vitamina C	100 mg/kg

e). *durata ciclului de creștere*: 150 zile de la data populării (sfârșitul lunii aprilie - începutul lunii mai);

f) *formulă de pentru popularea bazinului acvatic(modul de 1,0 ha)*, în care se află montată bateria de țarcuri:

- sturion (*P. spathula*) P₁: 300 ex/ha;
- crap (*C. carpio*) C₁: 2000 ex/ha;
- cosaș (*Ct. idella*) Ct₁: 600 ex/ha;
- sânger (*H. molitrix*) H₂: 500 ex/ha;
- șalău (*Stizostedion lucioperca*) Ș_{pp}: 200 ex/ ha.

g). *greutatea medie a materialului biologic la populare*:

- sturion (*P. spathula*) P₁:300 g/ex;
- crap (*C. carpio*) C₁: 80 g/ex;
- cosaș (*Ct. idella*) Ct₁: 50 g/ex;
- sânger (*H. molitrix*) H₁: 75 g/ex;
- șalău (*Stizostedion lucioperca*) Ș_{pp}: 1 g/ex.

h). *durata ciclului de creștere*: 150 zile din momentul populării (sfârșitul lunii aprilie-începutul lunii mai);

i). *administrare de gunoi de grajd în bazinul gazdă*: 1.000 – 2.000 kg/ha (cantitatea fiind determinată de rezultatele analizelor de apă);

2. Creșterea în sistem combinat prin realizarea și amplasarea în bazine piscicole a unei baterii de viviere flotabile, pentru creșterea intensivă a următoarelor specii de pești: crap (*Cyprinus carpio*) și păstrugă (*Acipenser stellatus*), model fiind adaptat bazinelor piscicole cu adâncimea apei mai mare.

a) *caracteristici principale*:

- tehnologia de creștere a crapului (*Cyprinus carpio*) și a păstrugii (*Acipenser stellatus*) în viviere flotabile amplasate într-un heleșteu, iaz sau lac de acumulare (unde există posibilitatea menținerii unui nivel constant al apei), oferă posibilitatea creșterii acestor specii în regim intensiv, cu administrare de furaje granulate și poate conduce la obținerea de material biologic de populare de calitate superioară sau a peștelui destinat pieței.

- unitatea de creștere este compusă dintr-o baterie de 8 viviere flotabile (Figura 2 - Platforma de viviere flotabile din incinta S.C.D.P. Nucet, amplasată în heleșteu) ce au forma pătrată. Dimensiunea unei viviere flotabile: 6 m x 6 m x 2 m, suprafața /vivieră - 36 mp, iar suprafața / modul 288 mp; volum util - 72 mc/vivieră flotabilă, volum total /modul 576 mc. Vivierile flotabile sunt confecționate din plasă pescărească fără noduri, prinsă pe un cadru fixat pe flotori periferici. Pe cadru, plasa vivierei este prinsă în partea superioară la o înălțime de 0,8 m deasupra apei (pentru împiedicarea evadării peștilor); în apă, este scufundată cca. 2 m. Distanța dintre baza vivierei și fundul bazinului este de minimum 0,5 m, pentru a permite trecerea curentului de evacuare al apei pe sub vivieră, antrenând astfel și o parte din deșeurile organice rămase.

- suprafața unităților de creștere (viviere flotabile), nu reprezintă mai mult de 10% din suprafața totală a bazinului acvatic în care sunt amplasate.

Figura 2. Platforma de viviere flotabile din incinta S.C.D.P. Nucet, amplasată în heleșteu

b) *formulă de populare*:

- pentru o vivieră flotabilă (72 mc) cu suprafața de 36 m² și o adâncime medie de 2,0 m, formula de populare (monocultură) poate fi următoarea:

- crap (*C. carpio*) C₁: 500 ex/vivieră ;

- păstrugă (*Acipenser stellatus*) P₁: 70 ex/vivieră;

c). *greutatea medie a materialului biologic la populare:*

- crap (*C. carpio*) C₁ : 150 g/ex;

- păstrugă (*Acipenser stellatus*) P₁: 180 g/ex;

d). *Furajarea materialului piscicol*

- furajarea crapului din vivierele flotabile s-a făcut cu furajul Fish Feed Carp 32/2, 32/6, 32/8, 32/10 E Floating, produs de Furajny Hraný Ltd Lovech. (Tabel nr.1- Compoziția chimică a furajului Fish Feed Carp 32/2, 32/6, 32/8, 32/10 E Floating).

-furajarea puilor de păstrugă(*Acipenser stellatus*)populati în vivierele flotabile s-a făcut cu furajul flotabil Catco Pre Grower 15 EF, cu dimensiunea granulelor de 2 mm, produs de Coppens Internațional GmbH. (Tabel nr. 3- Structura pe componente nutritive a furajului Catco Pre Grower 15 EF).

Tabel nr. 3- Structura pe componente nutritive a furajului *Catco Pre Grower 15 EF**

Componente	Valori
Proteină	50%
Lipide	15%
Fibre	0,9%
Cenușă	9%
Fosfor	1,3%
Calciu	1,9%
Sodiu	0,4%
Vitamina A	10.000 UI/kg
Vitamina D ₃	1.382 UI/ kg
Vitamina E	200 mg/kg
Vitamina C	150 mg/kg

e). *durata ciclului de creștere* 150 zile din momentul populării (sfârșitul lunii aprilie - începutul lunii mai);

f). *formula de popularea pentru bazin acvatic (modul de 1,0 ha)*, în care se află montată platforma de viviere flotabile:

- sturion (*P. spathula*) P₂: 150 ex/ha;
- crap (*C. carpio*) C₂: 700 ex/ha;
- cossaș (*Ct. idella*) Ct₂: 200 ex/ha;
- sânțer (*H. molitrix*) H₂: 100 ex/ha;
- șalău (*Stizostedion lucioperca*) Ș_{pp}: 200 ex/ha;

g). *greutatea medie a materialului biologic la populare:*

- sturion (*P. spathula*) P₂: 2.400 –2.600 g/ex;
- crap (*C. carpio*) C₂: 400 - 600 g/ex;
- cossaș (*Ct. idella*) Ct₂: 400 - 600 g/ex;
- sânțer (*H. molitrix*) H₂: 400 - 600 g/ex;
- șalău (*Stizostedion lucioperca*) Ș_{pp}: 1 g/ex;

h). *durata ciclului de creștere:* 150 zile din momentul populării (sfârșitul lunii aprilie- începutul lunii mai);

i). *administrare de gunoi de grajd in bazinul gazdă*: 1.000 – 2.000 kg/ha (cantitatea fiind determinată de rezultatele analizelor de apă);

În ambele modele tehnologice bazinele unde se amplasează incintele închise tip țarcuri sau vivierele flotabile vor fi exploatate din punct de vedere piscicol prin populare cu specii de pești cu valoare economică ridicată: crap (*Cyprinus carpio*), șalău (*Stizostedion lucioperca*), sturionul nord - american (*Polyodon spathula*). La alegerea acestor specii de pești s-a avut în vedere, pe de o parte, caracteristicile bioproductive care le fac să se încadreze în categoria speciilor valoroase, iar, pe de altă parte specificitatea acestora de a valorifica diverse verigi ale lanțului trofic din biocenozele respective (bazinele de creștere). Astfel, crapul este o specie bentofagă, consumatoare de furaje, sturionul este preponderant zooplanctonofag, iar șalăul este un răpitor care va valorifica speciile sălbatice fără valoare economică, pătrunse cu apa de alimentare care concurează la hrana peștilor de cultură. Furajele rămase neconsumate de crap, cât și dejecțiile rezultate vor stimula dezvoltarea zooplanctonului, baza trofică pentru *Polyodon spathula*.

Pentru menținerea echilibrului ecologic și exploatarea durabilă a heleșteielor, în formula de populare se introduc speciile de ciprinide asiatice: sânger (*Hypophthalmichthys molitrix*) și cosaș (*Ctenopharyngodon idella*). Pe perioada sezonului de creștere, pentru speciile consumatoare (crap și cosaș) din bazinele gazdă, s-a administrat un furaj combinat cu PB 22,22%, format din următoarele ingrediente: grâu, orz, porumb, spărturi de cereale, șrot soia, șrot floarea soarelui și drojdie furajeră.

Distribuirea hranei s-a făcut manual, 2 mese/zi, până la acomodarea cu furajul, după care, s-au administrat 4 mese/zi, toată perioada de creștere. Rația zilnică a reprezentat un procent de 0,8-5% , din total biomasă material piscicol.

Bilunar s-au efectuat pescuiri de control pentru aprecierea stării de sănătate și stabilirea rațiilor de hrană.

Condițiile de mediu au fost determinate prin analize fizico-chimice și hidrobiologice efectuate prin prelevarea de probe de apă din bazinele de creștere. Probele au fost prelevate și analizate lunar, cu excepția lunilor iulie-august, când prelevarea s-a făcut săptămânal, pentru a surprinde eventualele modificări provocate de un ușor fenomen de „înflorirea apei” (dezvoltarea în exces a algelor).

Determinarea principalilor parametrii hidrochimici s-au făcut prin metodele clasice cunoscute.

Temperatura a fost măsurată zilnic : dimineața, la prânz și seara, cu termometrul cu mercur, după care, s-a calculat media zilnică a temperaturii.

Oxigenul solvit în apă, a fost măsurat în primele ore ale dimineții, înainte de răsăritul soarelui, utilizând oxigenometrul portabil Oxy-guard.

pH-ul s-a măsurat colorimetric cu ajutorul unei scări etalon de comparare (STAS 6325 – 75).

Calciul, indispensabil pentru stabilirea puterii de tamponare, s-a determinat volumetric (STAS 3662/62).

Substanța organică, a fost determinată prin metoda volumetrică cu permanganat de potasiu (CCO- Mn) și constă în oxidarea substanțelor organice din apă.

Nitriții (NO_2^-) și nitrații (NO_3^-) s-au determinat spectrofotometric, (STAS 8900/1-71).

Ionul amoniu (NH_4^+) a fost determinat din azotul amoniacal.

Fosforul din ($P_2O_4^{3+}$), s-a determinat tot spectrofotometric (STAS 10064/75),

Determinarea carbonaților și bicarbonaților s-a făcut volumetric.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Rezultate obținute la S.C.D.P. Nucet, în experimentul de creștere a peștilor în sistem combinat, viviere flotabile-heleșteu și baterie de țarcuri –heleșteu, după 150 zile, sunt prezentate mai jos.

1. Indicatori de fezabilitate economică pentru tehnologie de creștere pentru exploatarea complexă a bazinelor acvatice din fermele piscicole (**bateria de țarcuri -heleșteu**):

a) indicatorii tehnologici la finele ciclului de creștere obținuți în bateria de țarcuri:

- pierderi: 10 - 15%;
- producție totală: (C_{1-1+} ; S_{2-2+}):
 - crap (C_{1-1+}): 530 - 560 kg/țarc;
 - somn (S_{2-2+}): 550 - 570 kg/țarc;

- masa individuală la sfârșitul ciclului de creștere (g/ex):
 - crap (C_{1+}): 1.400 - 1.600 g/ex;
 - somn (S_{2+}): 2.100 - 2.300 g/ex.

- spor individual de creștere (g/ex):
 - crap (C_{1+}): 1.250 - 1.450 g/ex;
 - somn (S_{2+}): 1.400 - 1.600 g/ex.

- consum, specific de furaje:
 - crap (C_{1+}): furaj granulat cu PB 32%, FCR = 1,6 kg furaje/kg spor;
 - somn (S_{2+}): furaj granulat cu PB 45%, FCR = 1,9 kg furaje/kg spor .

b). indicatorii tehnologici la finele ciclului de creștere, pentru bazinul acvatic (modul de 1,0 ha), în care se află montată bateria de țarcuri:

- pierderi 5 - 20%;
- producția totală: 2.400 - 2.600 kg/ha, din care, pe specii:
 - sturion (*P. spathula*) $_{1-1+}$: 675 kg/ha;
 - crap (*C. carpio*) C_{1-1+} : 1260 kg/ha;
 - cosaș (*Ct. idella*) Ct_{1-1+} : 306 kg/ha;
 - sânțer (*H. molitrix*) H_{1-1+} : 270 kg/ha;
 - șalău (*Stizostedion lucioperca*) S_{pp-0+} : 18 kg/ ha.

- greutate medie la sfârșitul ciclului de creștere (g/ex):
 - sturion (*P. spathula*) $_{1+}$: 2.400 - 2.600 g/ex;
 - crap (*C. carpio*) C_{1+} : 600 - 800 g/ex;
 - cosaș (*Ct. idella*) Ct_{1+} : 500 - 700g/ex;
 - sânțer (*H. molitrix*) H_{2+} : 500 - 700 g/ex;
 - șalău (*Stizostedion lucioperca*) S_{2+} : 90 - 110 g/ex.

- consum specific de furaje (FCR): 2,5 kg furaje/kg spor (numai pentru speciile consumatoare (crap și cosaș), furaj combinat cu PB 22,22%;

2. Indicatori de fezabilitate pentru tehnologia de creștere pentru exploatarea complexă a bazinelor acvatice din fermele piscicole (**viviere flotabile – heleșteu**):

a). indicatori tehnologici obținuți la finele ciclului de creștere obținuți în viviere flotabile :

- pierderi 10 - 20%;
- producția totală pe specii:

- crap (*C. carpio*) C₁₋₁₊: 675 - 735 kg/vivieră;
- păstrugă (*Acipenser stellatus*) P₁₋₁₊: 56-63 kg/vivieră;

-greutatea medie la sfârșitul ciclului de creștere (g/ex):

- crap (*C. carpio*) C₁₊: 2.400 - 2.600 g/ex;
- păstrugă (*Acipenser stellatus*) P₁₊: 900 - 1100 g/ex;

- consum specific de furaje (FCR):

- crap (*C. carpio*) C₁₊: 1,5 kg furaje/kg spor, furaj granulat cu PB 32%;
- păstrugă (*Acipenser stellatus*) P₁₊: 1,8 kg furaje/kg spor, furaj granulat cu PB 50%;

b). indicatori tehnologici obținuți la finele ciclului de creștere, pentru bazinul acvatic (modul de 1,0 ha), în care se află montată platforma de vivere flotabile:

- pierderi 9 - 20%;
- producția totală: 2.400 - 2.600 kg/ha, din care pe specii:
 - sturion (*P.spathula*) P₂₋₂₊: 742 kg/ha;
 - crap (*C. carpio*) C₂₋₂₊: 1260 kg/ha;
 - cosaș (*Ct. idella*) Ct.₂₋₂₊: 324 kg/ha;
 - sânger (*H. molitrix*) H₂₋₂₊: 198 kg/ha;
 - șalău (*Stizostedion lucioperca*) Ș_{pp-0+}: 18 kg/ha;

- masa individuală la sfârșitul ciclului de creștere (g/ex):

- sturion (*P.spathula*) P₂₊: 5.400 - 5.600 g/ex;
- crap (*C. carpio*) C₂₊: 1.900 - 2.100 g/ex;
- cosaș (*Ct. idella*) Ct.₂₊: 1.700 - 1.900g/ex;
- sânger (*H. molitrix*) H₂₊: 2.100 - 2.300 g/ex;
- șalău (*Stizostedion lucioperca*) Ș₀₊: 90 - 110 g/ex;

- consum specific de furaje (FCR): 2,5 kg furaje/kg spor (numai pentru speciile consumatoare (crap și cosaș), furaj combinat cu PB 22,22%.

Materialul piscicol din sistemele de creștere combinată, a beneficiat de următoarele condiții de mediu:

-temperatura apei, principalul parametru fizic cu importanță majoră în creșterea peștilor, a fost de 14-16°C în momentul populării celor două sisteme. Pe parcursul ciclului de creștere, în perioada 17 iulie - 17 august 2015, cu toate că s-au înregistrat temperaturi medii cu 2 - 3°C peste intervalul optim de hrănire, nu au fost sesizate schimbări majore în comportamentul de hrănire al materialului piscicol. Variația temperaturii medii lunare a apei, în timpul ciclului de creștere a materialului piscicol, este prezentată în figura de mai jos (Fig.nr.3- Evoluția temperaturilor medii ale apei, pe perioada creșterii materialului piscicol).

Analiza rezultatelor de chimie a apei, evidențiază că nu sunt diferențe notabile ale valorilor parametrilor hidro-chimici investigați, drept pentru care, în tabelul de mai jos, prezentăm limitele de minim și maxim înregistrate, comparativ cu optimul piscicol. (Tabel nr. 4- Principalii parametri chimici ai apei, pe perioada creșterii materialului piscicol).

Figura 3-Evoluția temperaturilor medii ale apei, pe perioada creșterii materialului piscicol

Tabel nr. 4 - Principalii parametri chimici ai apei, pe perioada creșterii materialului piscicol

Crt.	Parameter	U.M.	Valori înregistrate în cele doua heleșteie gazdă	Valori optime
1	pH	upH	6,8 - 7,2	7 - 7,8
2	Alcalinitate	ml HCl/l	2,8 - 3,2	2 - 4
3	Duritate totala	(°D)	5,37 - 6,72	4 - 10
4	Oxigen solvit	mg O ₂ /l	4,3 - 14,5	< 5 - 8
5	CCO-Mn	mg / l O ₂	12,6 - 21,3	5 - 20
6	Nitriti (NO ₂)	mg / l	0,192 - 0,421	0,002- 0,3
7	Nitrati (NO ₃)	mg / l	0,273 - 0,613	1 - 30
8	P din PO ₄	mg / l	0,035 - ,177	0,05 - 1,5
9	Amoniu NH ₄ ⁺	mg / l	0,163 - 0,366	3

Dintre parametrii hidro-chimici cei mai importanți, oxigenul solvit este factor limitat în creșterea și supraviețuirea peștilor. În figura nr. 4 este reprezentat nivelul oxigenului dizolvat în apa din cele doua sisteme de creștere, exprimat în mg/l O₂, pe parcursul întregului ciclului de creștere (Figura 4- Nivelul oxigenului solvit (mg/l O₂) înregistrat în cele două sisteme de creștere).

Figura 4- Nivelul oxigenului solvit (mg/l O₂) înregistrat în cele două sisteme de creștere

În imagine, se observă care au fost perioadele în care oxigenul solvit s-a situat sub limita de optimum, dar, aceste perioade au fost de scurtă durată.

Valorile celorlalți parametrii hidro-chimici investigați sunt situate în limitele normalului.

Parametrii hidro-chimici au putut fi menținuți în limite normale fără aerare, doar prin mărirea debitului de alimentare cu apă a heleșteului (până la 8-12 litri/sec/ha), pe toată perioada de caniculă.

CONCLUZII

Tehnologia de creștere în sistem intensiv în spații protejate (țarcuri/ viviere flotabile), amplasate în bazine piscicole de pământ, se remarcă prin fezabilitatea aplicării în practică a tehnologiei elaborate cu argumentele favorabile pentru sectorul piscicol fiind concretizate prin:

- utilizând modulul combinatbaterie de țarcuri, se constată că pe aceeași capacitate de producție se obține o cantitate suplimentară de cca. 5-6 tone, care este într-o structură de specii valoroase (crap și somn) cu potențial pentru piață, care se adaugă la producția bazinului (cca. 2500 kg/ha), obținută prin utilizarea integrală a resurselor trofice, cu aport redus de furaje autohtone (amestecuri de șroturi oleaginoase și cereale). Producția bazinului are în structură specii valoroase: *Polyodon spathula*, crap și răpitori, la care se adaugă specii filtratoare pentru menținerea echilibrului ecologic al bazinului.

- modulul de țarcuri oferă posibilitatea protecției de păsări și alți prădători ai materialului piscicol, supravegherea ușoară, astfel încât intervențiile tehnologice să se realizeze la timp și economic. De asemenea, oferă posibilitatea de a recolta peștele permanent prin selecția plus variantelor și de a oferi pește proaspăt la piață în afara perioadelor tradiționale de pescuit. Selecția plus variantelor duce la răirirea și scăderea pe unitatea de suprafață a densității materialului piscicol, astfel se crează condiții de mediu mai bune pentru materialul biologic rămas în modulele experimentale, astfel potențând producția totală.

- pe aceeași unitate de suprafață se obțin două producții: o producție intensivă (viviere flotabile) de până la 10 kg/mc, din specii valoroase (crap și sturioni) și o producție rezultată din utilizarea resurselor trofice ale bazinului(cca. 2500 kg/ha).

- modulele combinate (țarcuri/viviere flotabile) reprezintă un pilot demonstrativ pentru acvacultura multitrofică integrată, dat fiindcă furajele rămase neconsumate și dejecțiile rezultate din țarcuri/viviere flotabile contribuie la dezvoltarea bacterioplanctonului și a verigilor trofice, constituind hrană pentru peștii din bazin.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Amirkolaie A. Keramat; The effect of feed ingredients on the settling velocity of feces in tilapia (*Oreochromis niloticus* L.), 2013; Iranian Journal of Fisheries Sciences; Iran.

2. Applying spatial planning for promoting future aquaculture growth - FAO, Committee on Fisheries, Sub-committee on Aquaculture, Seventh Sesion, 7 – 11 October 2013, St. Petersburg, Russian Federation,;

3. Bagental T., - Methods assessment of fish production in fresh waters, Blackwell scientific publications, 2002 Oxford, London, Edinburgh, Melbourne, 3 rd;

4. Billard R., Marcel J., - Aquaculture of carp and related species: selected papers presedent at a syoposion held at Evry, France, 2-5 september 1985, Aqaculture, 54, pag. 164;

5. Bogatu D., Munteanu G., - Tratat de ihtiopatologie. 2008;Editura Excelsior Art, Timișoara;

6. Costache M., Costache M., Niță M., Bucur C., - *Polyodon spathula* o specie nouă, valoroasă pentru acvacultura din România, Manual de prezentare a tehnologiilor de reproducere și creștere, 2004;Editura Biblioteca Târgoviște, 123p, ISBN 973 - 712 - 041- 8;

7. Costache M., D. Vizitiu., C. Stoicescu., M. Niță - Rezultatele cercetărilor privind aclimatizarea speciei *Polyodon spathula* (Walb.) desfășurate la SCP Nucet, în perioada 1992-2000 - lucrare prezentată la Simpozionul "AGRICULTURA 2000" - București noiembrie 2000;
8. Costache Mioara, Costache Mihail, Niță Mihai, Bucur Cecilia - *Polyodon spathula*, o specie nouă, valoroasă pentru acvacultura din România, manual de prezentare a tehnologiilor de reproducere și creștere, 2004 Editura Biblioteca, Târgoviște, 2004, 123p, ISBN 973-712-041-8;
9. Florin Nichifor, Cecetări privind perfecționarea tehnologiilor de reproducere și dezvoltare postembrionară la speciile *Hypophthalmichthys molitrix* (Val., 1844) și *Aristichthys nobilis* (Rich., 1845), Teză de doctorat, 2004;
10. In: Subasinghe R. P., Bueno P., Phillips M.J., Hough C., McGladdery S.E., Arthur J.R., (Eds.) - Technical Proceedings of the Conference on Aquaculture in the Third Millennium, Bangkok, Thailand, February 20-25, 2000. NACA/FAO, Bangkok/Rome, pp. 129 - 135;
- impacts of effluent loading on the ecosystem: Review and analysis towards model development. *Marine Pollution Bulletin* 50:48 – 61;
11. Marcel J., Le Guevillo R., - Production intensive de carpillons d'une etc. *Echo-Systeme*, 1990;15: 7-10.
12. Muir, J., van Rijn, J., Hargreaves, J., Production in intensive and recicle systems, In Malcolm, C.M., Beveridge, B., McAndrew, j., 2000, *Tilapias: Biology and Exploitation* – Kluwer Academic Publishers,. Springer Netherlands.
13. Munteanu Gabriela, Dumitru Bogatu, - *Tratat de ihtiopatologie*, 2003;ed. Excelsior art;
14. Oprea L., - *Nutriția și alimentația peștilor*. 2000; Editura Tehnică, București; de doctorat, Univ. Galați;
15. Person J.- Le Ruyet., Boeuf G., - *L'azote ammoniacal, nu toxique potentiet en elevage de poissons: le cas du turbat*, 1998, *Bull. Fr. Peche Piscic.* nr. 350-351 p.393-412, Paris;
16. Piedrahita, R. Reducing the potential environmental impact of tank aquaculture effluents through intensification and recirculation. 2003. *Aquaculture*, 226: 35-44.
17. *Planul Strategic Național Multianual Privind Acvacultura, 2014 - 2020*;
18. Stănciou S., - *Ihtiologie generală*, 1976; Universitatea din Galați;
19. Schaperclaus W., - *Traite de pisciculture en etang*. 1954; Editura Vigot Freres, pag. 418 - 465
20. Smith O.R., - Monitoring and notification system for intensive aquaculture, 1992; *American Soc. of Agricultural Engineers*, 92 -3 553;
21. Stickney R.R., - Impacts of cage and net-pen culture on water quality and benthic communities. 2002; Pages 105 – 118 in *Aquaculture and the Environment in the United States*, edited by J.R. Tomasso. Baton Rouge, Louisiana: United States Aquaculture Society.
22. Timmons M.B. - *Aquaculture Engineering and Waste Management, Proceedings from the Aquaculture Expo VIII and Aquaculture in the Mid-Atlantic Conference*, ,1995; Washington;